

Revista Laboratório de Gestão Organizacional Simulada (LAGOS)

homepage: www.lagos.vr.uff.br

ISSN - 2317-5605

Relato Técnico

Relatório de gestão na visão geral da área de produção da empresa NSC SA

Management report on the overview of the production area of the company NSC SA

Iasmim Ribeiro de Abreu e Costa^a, Lara Lolobrigida Faria^b

^a Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, RJ, Brasil, iasmimabreu@id.uff.br

^b Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, RJ, Brasil, larylolobrigida@id.uff.br

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13983473>

informação do artigo

Histórico do artigo:

Recebido 25/10/2023

Aceito 05/12/2023

Disponível online 20/12/2023

Palavras-chaves:

Jogo de empresas

Gestão

Produtividade

Desempenho

resumo

Esse relatório tem como objetivo demonstrar a variação da capacidade produtiva da indústria NSC SA, no jogo de empresa do Laboratório de Gestão Simulada. Para realização deste estudo foram utilizados dados relatados durante oito trimestres do funcionamento da empresa, com a finalidade de analisar e demonstrar os resultados obtidos. Sendo assim, além dos dados, serão retratados acontecimentos relacionados à produção e a importância dos investimentos sociais para a motivação dos funcionários e o aumento do Índice de Produtividade.

© 2023 Revista LAGOS. Todos os direitos reservados.

article info

Article history:

Received 10/25/2023

Accepted 12/05/2023

Available online 12/20/2023

Keywords:

Business game

Management

Productivity

Performance

abstract

This report aims to demonstrate the variation in the productive capacity of the NSC SA industry in the business game used in the Simulated Management Laboratory. To carry out this study, data reported during eight quarters of the company's operation were used to analyze and demonstrate the results obtained. Therefore, in addition to the data, events related to production and the importance of social investments for motivating employees and increasing the Productivity Index will be portrayed.

© 2023 LAGOS Journal. All rights reserved.

Licence [Creative Commons Atribuição - CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. Introdução

Pode-se perceber que, no mercado atual, diversas empresas estão alterando sua relação com os funcionários para algo mais livre e humanizado. Isso vem ocorrendo porque há diversos estudos comparativos relatando que quando o funcionário se sente respeitado pela companhia, a sua motivação aumenta e com isso sua capacidade de produção também é elevada. Dessa forma, com o mercado cada vez mais competitivo, há uma grande pressão na gestão organizacional para aumentar a eficiência e eficácia dos seus meios de produção, o que no Jogo da Empresa realizado pelo Laboratório de Gestão Simulada não foi diferente.

No cenário em que se passa o jogo do ano de 2023 há seis organizações no total, sendo três indústrias e três atacados, e a oferta e demanda em crescimento. Além disso, são três indústrias em expansão. Sendo assim, a partir dos dados coletados nos relatórios do Jogo de Empresas, pode-se perceber a variação da capacidade produtiva da NSC SA e sua utilização ao longo de oito trimestres, e a relação entre investimento em benefícios sociais e aumento salarial com o Índice de Produtividade dos colaboradores.

2. A empresa simulada

A empresa NSC SA é uma indústria em expansão. Nos dois últimos anos, a indústria teve em sua administração 1 Presidente, 1 Diretor Financeiro, 1 Diretora de Marketing, 1 Diretor de Produção, 1 Diretora de Planejamento e 1 Diretora de Recursos Humanos. Ao se tratar de produção, as tomadas de decisões foram feitas através de análise de mercado e de relatórios de períodos passados.

Para se preparar para as futuras demandas, era analisada a Capacidade Nominal no momento e o Índice de Produtividade. Através dessa análise era possível chegar a Capacidade Total de Produção e a partir disso decidir se era necessário a compra de novas máquinas e a contratação de funcionários para utilização no próximo trimestre.

3. Análise de desempenho x decisões

3.1 Análise dos resultados da empresa

As estratégias de produção são pontos importantes para maior lucro de uma empresa, visto que há diversas estratégias para reduzir custos de produção. Nesse âmbito, as estratégias estão quase sempre relacionadas aos salários e benefícios sociais dos operários, e a quantidade de máquinas que podem ser utilizadas. Para aumentar a capacidade produtiva da NSC SA, foram utilizadas 3 estratégias, sendo elas: o aumento salarial dos operários, o investimento em benefícios sociais e a compra de máquinas.

A nova gestão da NSC SA iniciou o primeiro trimestre do ano 2 com 33 máquinas, 165 operários, salário de R\$3000,00 e investimento social de R\$10.000, feito no último trimestre do ano 1. Dessa forma, sua capacidade nominal era de 264.000 horas de produção e seu Índice de Produtividade era 129,64. No entanto, nesse mesmo trimestre houve a compra de 47 novas máquinas e aumento no investimento social para R\$50.000, o que aumentou o Índice de Produtividade em 0,32. Já no segundo trimestre, houve um aumento considerável de 20,25% no Índice de Produtividade, que se deu por conta de investimento social de R\$100.000, aumento salarial em 10% e aquisição de novas máquinas. Nos demais trimestres, o Índice de Produtividade se manteve na faixa dos 148,00, no entanto houve grande aumento na quantidade de máquinas e consequentemente o número de funcionários, portanto, foi necessário aumentar o investimento em benefícios sociais ao longo do período.

3.2 Discussão dos resultados à luz das decisões

Para iniciar nossa discussão, voltamos ao final do ano 1 (2022/04), o qual foi finalizado com o total de 33 máquinas adquiridas e 165 postos de trabalho disponíveis. No entanto, com a nova gestão do ano 2, pode-se perceber que houve um aumento considerável na Capacidade Nominal para o segundo trimestre. Sendo assim, percebe-se que ao decorrer do primeiro trimestre houve a compra de 47 novas máquinas e posteriormente a contratação de 235 operários, iniciando então o segundo trimestre com o total de 80 máquinas e 400 funcionários. Nota-se ainda, que o Índice de Produtividade em T1 estava em 129,32 e a Taxa de Utilização foi de 77% (Tabela 1).

Seguindo, com o funcionamento de 80 máquinas e Capacidade Nominal de 640 mil horas de produção, o segundo trimestre teve uma utilização de 73% da capacidade total, produzindo 35 mil unidades de Beta. Além disso, houve a compra de mais 80 máquinas para utilização no próximo trimestre, dobrando assim sua capacidade produtiva. Nota-se ainda que o Índice de Produtividade subiu para 149,57 (Tabela 2).

Tabela 1. Primeiro trimestre do ano 2 (T5)

26 ESTRUTURA/Período	2023/01	2022/04
30 Gastos Estrutura	403 125	397 500
32 Produção		
34 Gastos Equipamento	35 475	34 980
40 Índice de Produtividade	129,32	129,64
42 Capacidade Perdida		
43 Capacidade Consumida	204 144	203 640
44 Taxa de Utilização	77,00%	77,00%
46 Previsão em T+1		
48 Capacidade Nominal	640 000	264 000
49 N° Postos Disponíveis	400	165

Fonte: Adaptado do simulador GregoMix (SGM) (2023).

Tabela 2. Segundo trimestre do ano 2 (T6)

26 ESTRUTURA/Período	2023/02	2023/01
30 Gastos Estrutura	408 750	403 125
32 Produção		
34 Gastos Equipamento	87 200	35 475
40 Índice de Produtividade	149,57	129,32
42 Capacidade Perdida		
43 Capacidade Consumida	468 009	204 144
44 Taxa de Utilização	73,00%	77,00%
46 Previsão em T+1		
48 Capacidade Nominal	1 280 000	640 000
49 N° Postos Disponíveis	800	400

Visto que houve a compra de 80 máquinas no final de T2, foi necessário a contratação de 400 funcionários no início do terceiro trimestre. Dessa forma, sua Capacidade Nominal era de 1.280.000 horas de produção e seu Índice de Produtividade havia aumentado para 149,62 (Tabela 3). Sendo assim, foram vendidas 48.522 unidades de Beta (970.440h) e 31.490 unidades de Ômega (944.700h), utilizando 100% de sua capacidade produtiva (1.915.140h). Além disso, houve ainda a compra de 40 máquinas para o próximo trimestre.

Tabela 3. Terceiro trimestre do ano 2 (T7)

26 ESTRUTURA/Período	2023/03	2023/02
30 Gastos Estrutura	414 375	408 750
32 Produção		
34 Gastos Equipamento	176 800	87 200
40 Índice de Produtividade	149,62	149,57
42 Capacidade Perdida		
43 Capacidade Consumida	1 280 000	468 009
44 Taxa de Utilização	100,00%	73,00%
46 Previsão em T+1		
48 Capacidade Nominal	1 600 000	1 280 000
49 N° Postos Disponíveis	1 000	800

Fonte: Adaptado do simulador GregoMix (SGM) (2023).

Tabela 4. Quarto trimestre do ano 2 (T8)

26 ESTRUTURA/Período	2023/04	2023/03
30 Gastos Estrutura	420 000	414 375
32 Produção		
34 Gastos Equipamento	224 000	176 800
40 Índice de Produtividade	148,48	149,62
42 Capacidade Perdida		
43 Capacidade Consumida	686 959	1 280 000
44 Taxa de Utilização	43,00%	100,00%
46 Previsão em T+1		
48 Capacidade Nominal	1 600 000	1 600 000
49 N° Postos Disponíveis	1 000	1 000

Com as novas 40 máquinas adquiridas no trimestre passado, foi necessário a contratação de mais 200 operários, o que aumentou a Capacidade Nominal da indústria para 1.600.000 horas de produção e seu Índice de Produtividade estava em 148,48 (Tabela 4), o que levaria a uma Capacidade Total de Produção de aproximadamente 2.375.000 horas. No entanto, houve um erro interno da Diretoria que não seguiu com a produção de 40 mil unidades de Beta, produzindo somente 34 mil unidades de Ômega. Resultando então em uma Taxa de Utilização de 43% e devolução do valor monetário da Receita de Venda considerando o custo de produção de Beta menos a Receita de Venda do cliente.

Assim como nas indústrias e outras empresas do mundo real, gerir a produtividade em um ambiente simulado também apresenta suas complexidades. A aposta em melhorias para os funcionários, como benefícios sociais e treinamentos, é feita na expectativa de um retorno positivo. Além disso, a capacidade de tomar decisões assertivas é crucial para evitar falhas na produção que possam impactar negativamente a produtividade e os resultados financeiros da empresa. Um dos maiores desafios, nesse contexto, é implementar estratégias eficazes que garantam benefícios sustentáveis a longo prazo e que gerem resultados que possam ser facilmente vistos e percebidos. Ao analisar o segundo ano de operação da Indústria em questão, tornou-se evidente como um erro de gestão pode ter um impacto direto na produção, prejudicando tanto as relações com os clientes quanto a saúde financeira da organização. Nesse cenário, com a análise da continuação do ano dois seguindo para o ano três (Tabela 5), é notório a oscilação no índice de produtividade da empresa, mesmo que os Diretores tenham tido como objetivo, desde o começo das rodadas, o aumento deste. Pode-se observar, no quadro de estrutura e nas análises das rodadas, que houve uma redução nesse indicador. A indústria possuía um índice de produtividade de 149 em T9, mas até chegar em T12, foi-se diminuindo, terminando em 145. Apesar disso, sua capacidade produtiva continuou constante e o faturamento total durante esse período todo foi sempre se elevando, evidenciando que, apesar de um erro na gestão, os diretores conseguiram reverter a situação para que não terminassem o ano com resultados negativos para a Indústria.

Tabela 5. Indicadores de desempenho da NSC SA do ano três (T9 a T12)

2 – Resultados da Gestão	T09	T10	T11	T12
Indicadores:				
a) Faturamento Total (linha 04 - (81) DRE) (\$) =	R\$ 53.913.700,00	R\$ 66.500.000,00	R\$ 28.800.000,00	R\$ 64.680.000,00
b) Investimentos e Produtividade:	Não Preencher			
i. Quantidade de Máquinas (linha 14 - (11) Quadro de Estrutura)(unidade) =	40			
ii. Orçamento Social (Benef. e Trein.) (linha 23 - (11) Quadro de Estrutura)(\$) =	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
iii. Capacidade Produtiva (linha 48 - (11) Quadro de Estrutura) (h) obs: No período =	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
iv. Índice de Produtividade (linha 40 - (11) Quadro de Estrutura) (base 100) =	149	147	146,14	145

Fonte: elaborado pelas autoras.

O erro estratégico em questão foi o esquecimento de registro nas planilhas de decisão. Na rodada, não foi registrado a quantidade que seria vendida para a empresa cliente Khronos, então o resultado foi como se a NSC tivesse feito apenas uma venda para o outro atacado cliente SuperPrix, prejudicando não só a própria Indústria, mas também aos gestores da Kronos. Como não havia possibilidade de reprocessamento, pois as outras cinco empresas do setor poderiam ser penalizadas, a proposta de solução seria uma transferência financeira ao cliente Khronos. Nesse sentido, a lógica da transferência seria:

- 1) Estimativa de uma receita com a venda considerando o custo de unitário de Beta (\$ 1.078, aproxima. \$ 1.080) x 40.000 u = \$ 43.200.00
- 2) A receita de venda da Khronos de 40.000 u x \$ 1.980 = \$ 73.200.000
- 3) A diferença seria o valor a ser transferido \$ 36.000.000 (73.200 K - 43.200 k)

Esse montante chegaria a Khronos em T8 via outras receitas financeiras. Esse mesmo valor foi debitado em T9 na NSC como despesas financeiras para dar tempo de planejar formas de cobrir o déficit. Com isso, além do problema de produção, agora os gestores tinham mais duas implicações de extrema importância. Como consequência, um grande déficit orçamentário se fez presente e, além deste, a relação com o cliente chegou perto de ser estremecida.

Nas primeiras seguintes rodadas, o caixa não era mais o mesmo. O dinheiro que antes poderia ser investido em fatores primordiais para o aumento de produtividade, e que antes poderia ser distribuído aos acionistas, agora precisava ser minuciosamente contado para que a dívida fosse paga. E, ao se movimentarem para fechar novos contratos com os Atacados, a equipe NSC percebeu a relutância da Khronos para fechar produtos com a Indústria. Seguindo com as decisões dos diretores, o contrato com a Khronos foi fechado e a relação cliente-empresa conseguiu ser fortalecida, com uma boa gestão de marketing feita pelos gestores. Em relação ao financeiro, foi poupado dinheiro nos investimentos para que a dívida pudesse ser paga e, assim que foi quitada, a distribuição de dividendos e investimento em funcionários foi voltada ao planejado. Na Figura 1 é possível observar como terminou a Indústria em relação à todas as outras.

Figura 1. Comparativo de desempenho entre as empresas do setor (ano 2)

Fonte: elaborado pelas autoras.

Na Figura 2 contém o gráfico de barras com as vendas do ano 3, partindo do trimestre 9 ao trimestre 12:

Fonte: elaborado pelas autoras.

As vendas durante o trimestre 10 e 11 foram claramente reduzidas. Com isso, a produtividade também apresentou um declínio (Figura 3), mas isso não afetou significativamente o desempenho da NSC, que continuou com o número de máquinas e funcionários, podendo produzir mais, mas devido a demanda dos atacados, não foi possível produzir tanto. E paralelo a isso, nesses mesmos trimestres pode-se observar o faturamento (Figura 4).

Figura 3. Índice de produtividade da NSC SA (ano 3)

Fonte: elaborado pelas autoras.

Figura 4. Índice de produtividade da NSC SA (ano 3)

Fonte: elaborado pelas autoras.

Mesmo com algumas reduções durante o ano, a Indústria apresentou resultados considerados extremamente positivos ao que foi proposto no início das rodadas. O índice de produtividade, por mais que tenha abaixado ao final, foi muito aumentado em relação aos anos anteriores de gestão da Indústria. O faturamento foi muito bom ao final do ano e o objetivo de entregar a empresa com um valor maior foi alcançado, já que o patrimônio líquido foi elevado (Figura 5).

Figura 5. Variação do Patrimônio Líquido da NSC SA (ano 3)

Fonte: elaborado pelas autoras

4. Considerações Finais

A prática de gestão durante a disciplina cursada permitiu que cada Diretor obtivesse diferentes aprendizados. A equipe NSC, a fim de obter um aprendizado sem ser departamental, se juntou em todas as tomadas de decisões para que fosse possível o aprendizado em todos os setores. Com isso, os gestores separaram recomendações aos sucessores e as principais aprendizagens durante a prática. As principais conclusões deste trabalho ressaltam a importância da tomada de decisão baseada em dados e a adaptação contínua às imprevisibilidades que possam vir a acontecer. É necessário que os gestores e, principalmente o presidente, confira toda e qualquer movimentação da Indústria, para que possíveis erros sejam evitados. No que tange às implicações e contribuições para organizações reais, é importante ressaltar como estratégias adaptativas e uma liderança consciente podem aumentar significativamente a eficiência operacional e a satisfação dos stakeholders. A aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina serve para gestores reais de não só Indústrias e Atacados, mas qualquer tipo de empresa no cenário econômico, mostrando como teorias de gestão podem ser implementadas para melhorar o desempenho.

Em relação à Presidência da empresa, o CEO precisa ter como objetivo promover a sinergia entre os departamentos para que as operações funcionem de forma holística e eficiente. Como aprendizado, é um conselho aos sucessores estreitar o relacionamento com *stakeholders*, e isso pode ser feito também com a maior distribuição de dividendos aos acionistas. Além disso, uma dica valiosa é delegar as funções certas para cada diretor. Como dito anteriormente, cada decisão foi tomada pela NSC em conjunto com todos os diretores. Apesar de acharmos isso crucial para a equipe, foi observado como a delegação certa de cada função poderia ter ajudado na eficiência das práticas durante as rodadas, com o problema de esquecimento de preenchimento da planilha evidenciando ainda mais que, se caso tivesse sido delegado ao Diretor de Produção, o erro poderia não ter acontecido e, se fosse sempre conferido pelo Presidente, os erros poderiam ser analisados e corrigidos.

Como dica ao Diretor de Finanças do próximo ano, o gestor de finanças sugeriu melhorar o ROE e criar planilhas para visualizar custos e Fluxo de Caixa. É essencial registrar todas as entradas e saídas trimestralmente para investimentos e quitação de dívidas. Os sucessores devem focar em agregar valor à empresa e aumentar o patrimônio líquido. O Diretor de Planejamento, junto com o CEO, deve criar um plano no início do ano para reduzir erros e imprevisibilidades, além de construir uma planilha para controle de resultados e visualização do fluxo de trabalho trimestral. A área produtiva segue sendo uma das mais importantes dentro da Indústria. Por isso, os diretores aconselham manter a capacidade produtiva elevada e elevá-la de acordo com a demanda assim que possível, visto que, caso a demanda do período diminua, a empresa pode apresentar máquinas ou funcionários ociosos. Além disso, o diretor de Produção precisa se atentar a eliminar gargalos na produção. Outra dica valiosa é a criação de projetos com fornecedores para que se obtenha descontos na compra das matérias primas. O marketing se mostrou fundamental em um ambiente competitivo. É esse setor que vai conseguir se mexer para que o objetivo de potencialização de vendas seja alcançado. É dever do diretor de marketing negociar e conversar com os atacados dentro do ambiente simulado, para entender o que eles precisam e entender a demanda necessária. Assim, a negociação é feita de forma efetiva. Dessa maneira, é ainda possível fechar contratos de longa duração, fidelizando clientes como estratégia para garantia de produção a cada trimestre. Por fim, a área de Recursos Humanos também apresenta aspectos necessários para a boa gestão da empresa. Como dito durante o relatório, os gestores tinham como objetivo o aumento do índice de produtividade e o Diretor de Recursos Humanos está diretamente ligado a essa responsabilidade. Ao investir em benefícios sociais, a produtividade pode ser aumentada. Então, aos sucessores, esse é um grande ponto a ser observado no próximo ano. Além dos benefícios, funcionários bem treinados também ajudam nesse aspecto.

Para além dos departamentos, foi possível o aprimoramento de *soft skills* em suas vidas profissionais. A comunicação, responsabilidade, flexibilidade, profissionalismo, e trabalho em equipe foram aspectos extremamente desenvolvidos durante os trimestres no ambiente simulado, visto que a equipe precisou passar por diversos desafios e fazer escolhas sábias para atingir os objetivos previamente estabelecidos no planejamento. O pensamento crítico, a disciplina e a solução de problemas estão diretamente ligadas à tomada de decisões que foi necessária em cada um dos departamentos. Além disso, a proatividade e a liderança também foram desenvolvidas, visto que, apesar de cada aluno ter seu cargo, era necessário se mostrar presente para resolução de problemas e novas ideias. No que diz respeito ao relacionamento com clientes, foi-se necessário desenvolver a capacidade de persuasão, não só do diretor de Marketing, mas daqueles que conversaram com Atacados para entender a demanda do mercado e para aqueles que foram atrás de outras Indústrias para obter novas informações e dicas, desenvolvendo seu *networking* e resiliência.

Todos os aprendizados e dicas aos sucessores são válidos para que o trabalho da NSC continue de forma a produzir com um nível de qualidade em um ambiente de melhoria contínua para satisfazer os clientes e colaboradores da empresa. A prática no ambiente simulado oferece insights significativos sobre como abordagens teóricas podem ser traduzidas em estratégias práticas. As experiências relatadas no relatório fornecem exemplos de como é possível gerenciar eficazmente os recursos da Indústria, otimizar processos e promover um ambiente de trabalho positivo, contribuindo para a melhoria contínua e sustentabilidade empresarial.

Referências

- Abdalla, M. M., Conejero, M. A., & Oliveira, M. A. (2019). **Administração estratégica: da teoria à prática no Brasil**. São Paulo: Atlas.
- Conejero, M. A., Oliveira, M. A., & Abdalla, M. (2022). **Administração-Conceitos, Teoria e Prática aplicados à Realidade Brasileira**. São Paulo: Atlas.
- Oliveira, M. A., & Silva, S. D. (2019). **Gestão estratégica na prática: um laboratório para gestores**. Curitiba: CRV.
- Ribeiro, L. L. (2023). O investimento social como reflexo na motivação e produtividade dos colaboradores no jogo de empresas. *REVISTA LAGOS*, 14(1), 16-20. Disponível em: <https://www.lagos.vr.uff.br/index.php/lagos/article/view/394/275>
- Sauaia, A. C. A. (2008). **Laboratório de gestão: simulador organizacional, jogo de empresas e pesquisa aplicada**. Editora Manole.
- Silva, G. F. C., & de Almeida, L. S. (2023). Falha na comunicação com os atacados e a falta de vendas. *REVISTA LAGOS*, 14(1), 12-15. Disponível em: <https://www.lagos.vr.uff.br/index.php/lagos/article/view/393/274>